

**MUSIQANING KASHF QILINISHI HAQIDAGI NAZARIYALAR.
TARIXGACHA BO`LGAN DAVR.**

X.Sh.Raxmatullaev

Termez State Institute of Pedagogy,
Faculty of Pedagogy and Art, Department
Music education teacher

email: xumoyun@terdupi.uz

orcid:0000-0001-5471-324X

WoSid: AEX-8544-2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7762248>

ANNOTATION

This article presents the author's reflections on the discovery of music by man for the first time, the hypotheses put forward by world scientists, and the degree of compliance of archaeological discoveries with these hypotheses.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada odamning birinchi marta musiqani kashf qilishi haqida, jahon olimlari tomonidan ilgari surilgan farazlar va arxeologik kashfiyotlarning bu farazlar bilan qay darajada mutanosibligi haqida muallifning fikrlari keltirilgan.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены размышления автора об открытии музыки человеком впервые, гипотезы, выдвинутые мировыми учеными, и степень соответствия археологических открытий этим гипотезам.

Inson tomonidan yozuvning ixtiro qilinishi va o'z yozuviga ega bo'lgan madaniyat o'choqlarining paydo bo'lguniga qadar o'tgan barcha davrlar, tarixdan oldingi davrlar hisoblanib, ushbu davrlarga oid musiqa haqidagi topilgan barcha ma'lumotlar tarixdan oldingi davrlar musiqasi hisoblanadi.

Olimlarning tahminlariga ko'ra zamonaviy odam bundan 200-160 ming yillar oldin Afrika qitasida paydo bo'lib, bundan 50000 ming yillar burun yer yuzining deyarli barcha yashashga yaroqli bo'lgan joylarini egallagan.

1-rasm. Aqilli odamning yer yuzini egallash jarayoni.

Yer yuzida mavjud boʻlgan va hozirda ham tamaddundan yiroqdagi hududlarda yashayotgan qabila odamlarni oʻrgangan olimlar, ushbu qabilalarning oʻziga hos musiqasi, raqslari va cholgʻulari borligini koʻrishgan. Shunga asoslangan olimlar, Afrikada paydo boʻlgan zamonaviy odamlarning butun yer yuzini egallaganlarigacha boʻlgan davrlarda ham maʼlum bir shakldagi musiqa va cholgʻu asboblari, ritmik raqslarga oʻxshash oʻyinlar boʻlgan boʻlishi kerak deb faraz qilishadi. Tabiiyki, odamlardagi eng birinchi musiqa asbob, bu ularning ovozi boʻlgan. Qoʻllarda qarsak chalish, hushtak chalishni ham eng qadimgi odamlar bilgan boʻlishi mumkin.

Qadimgi odam tomonidan ov, mehnat va hayvonlarni xonakilashtirish jarayonida ham turli musiqiy ohanglar, ritmlar vujudga kelishi tabiiy holdir. Chunki, ovda ishtirok etgan jamoa, oʻz ov jarayonini tasvirlashga, boshqa jamoadoshlariga oʻrgatishga harakat qilishi va oʻz harakatlarini turli ritmlarga solib, oʻziga hos tovushlar bilan tasvirab bergan boʻlishi mumkin. Xuddi shunday mehnat jarayonlari hisoblangan yigʻim-terim, terilgan ekinlarni maydalash, ovqat tayyorlash, ayniqsa turli mehnat va ov qilish uchun zaruriy qurollarini yasash jarayonlarida ham ritmik harakatlar, raqslar, cholgʻularning urma zarbli koʻrinishlari kashf qilingan boʻlishi mumkin. Bizga maʼlum topilmalar orasida, bundan 60 ming yillar oldin yashagan neandertal¹ odam til osti suyaklari, zamonaviy inson til osti suyaklari shakliga oʻxshash ekanligi

aniqlagan. Bu esa, neandertal odamlarning erkin kuylashi mumkunligidan darakdir.

Musiqaning paydo bo`lishi haqida, yuqoridagi kabi turli farazlarni ilgari surgan olimlarning, eng mashxur va haqiqatga yaqin bo`lgan nazariyalari, quyidagilardir:

1. Musiqaning, o`zga jins vakillarini tanlash jaryonida, chaqiruvchi, o`ziga jalb qiluvchi vosita sifatida paydo bo`lganligi nazariyasi. Bu nazariyani birinchilardan bo`lib, 1871 yilda Charlz Darvin², o`zining "Insonning kelib chiqishi va jinsga qarab saralanish" nomli kitobida keltirgan bo`lib, uning bu nazariyasi o`z davrida juda ko`p tanqidlarga uchragan. Ammo, hozirgi kunga kelib, bu nazariyaning tarafdorlari ortgan.

2. Musiqaning, odamlar gapirishni o`rganishi bilan bir vaqtda paydo bo`lganligi nazariyasi. Bu nazariyaning tarafdorlari biolog Gerbert Spenser³ va kompazitor Rixard Vagnerlar⁴ bo`lgan. XXI asrga kelib ushbu nazariyaning tarafdorlari safi kengayishda davom etmoqda.

3. Musiqaning, inson ehtiyojlarini qondirish vositasi sifatida paydo bo`lganligi nazariyasi. Bu nazariyaning o`zi ham bir qancha farazlarga bo`linadi. Jumladan:

- Jamoaviy mehnatni tashkil qilish va boshqarish maqsadida. Ushbu nazariyani iqtisodchi Karl Byuxer¹ taklif qilgan.
- Uzoq masofadagilar bilan aloqani yaxshilash maqsadida. Bu nazariyani musiqashunos Karl Shtumpf² taklif qilgan.
- Ilohiy yoki g`ayritabiiy narsa, xodisalar bilan aloqani yaqinlashtirish maqsadida. Antrpolog Zigfrid Nadel³ taklif qilgan.
- Hamjihatlik va hamkorlikni rivojlantirish maqsadida.
- Raqiblarni va yirtqich hayvonlarni qo`rqitish vositasi sifatida.

4. Musiqaning ikki hil kelib chiqishi nazariyasi: nutiqdan (logogen) va hissiyotlarni ifodalashdan (patogen). Bu nazariyani musiqashunos Kurt Saks⁴ ilgari surgan.

Musiqaning onalar tomonidan kashf qilinganligi nazariyasi ham mavjud. Bunday nazariya onaning farzandini katta qilishi, tarbiyalashi, uhlatishi va tinchlantirib, yupatishi kabi jarayonda musiqiy ohanglardan foydalangan bo`lishi mumkunligi bilan izohlanadi. Chunki, biz yashab turgan hozirgi davrda ham bazi musiqadan umuman habari bo`lmagan onalarimiz, o`z go`daklarini yupatish va

1. Neandertal-german kompozitori, ilohiyotshunos Yoaxim Neander(1650-1680) nomi bilan bog`liq.

2. Charlz Darvin(1809-1882) -ingliz tabiatshunosi va sayohatchisi, birinchilardan bolib turlar evolyutsiyasi nazariyasini ilgari surgan.

3. Gerbert Spenser(1820-1903) -ingliz, favlasuf va sotsiolog, evolutsiya nazariyasini ilgari surgan.

uhlatishda turli ritmik tovushlardan foydalanishadi.

Tadqiqotchi olimlarning musiqaning paydo bo'lishi haqidagi nazariyalarni o'rganar ekanmiz, ularning orasida hech birini ustun qo'yib bo'lmasligini tushunamiz. Chunki, ularning barchasida qisman bo'lsada haqiqat bor. Yuqoridagi nazariyalarda keltirilgan har bir hodisa, ozgina bo'lsada musiqaning rivojlanishiga turtki bo'lgan.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkunki, borliq yaratilibdiki unda turli ko'rinishdagi moddalar harakatda bo'lib keladi. Buyuk gravitatsiya tasirida gazsimon va changsimon holatdagi zarralar suyuqlashib, qattiqlashib, bug'lanib turgan va bu jarayon hozir ham kelajakda ham davom etadi. Bu jarayonlarning barchasi o'z sadosiga ega bo'lgan. Xatto katta portlash ham tovushsiz bo'lmagan. Biz ko'rib turgan koinotimizning shakllanishiga deyarli 14 milliard yil ketgan. Quyosh tizimi esa 4,5 milliard yoshdan oshdi. Yer sayyoramizda birinchi "Homo sapiens" paydo bo'lganiga 200 ming yildan ortiq vaqt bo'lgan bo'lsa, u doimo tovushlar ichida yashagan. Chunki bu olam tovushlar olamidir.

Foydalanilgan va o'qishga tavsiy qilinuvchi adabiyotlar:

1. Xagen, Edvard X.; Hammershteyn, Piter (2009 yil 1 sentyabr). "Neandertallar va boshqa dastlabki odamlar qo'shiq aytishganmi? Primatlar, sherlar, gyenalar va bo'rilarining hududiy reklamalarida musiqaning biologik ildizlarini izlash". Musiqa fanlari. 13(2): 291-20. doi: 10.1177/1029864909013002131. S2CID 39481097.
2. Killin, Anton (2018 yil 14 fevral). "Musiqaning kelib chiqishi: dalillar, nazariya va istiqbollar". Musiqa va fan. doi: 10.1177/2059204317751971. nashr etilgan yili: 1885/162771. S2CID 165905083.
3. Shafoatovich, R. K. (2021). Unique ways to organize the first piano lessons for adults. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(11), 259-261.
4. Rakhmatullaev, H. S. (2022). Music, Man and Artificial Intelligence. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(12), 93-96.
5. Shafoatovich, R. H. (2022). The Study of the Historical Roots of the Art of Bakhshi by Means of Words and Music. International Journal of Culture and Modernity, 15, 45-47.
6. Raxmatullaev, X. S. (2022). Tarixgacha bo'lgan davrlarda musiqqa. Science and Education, 3(11), 821-825.

1.Karl Byuxer-(1847-1930) nemis iqtisodchisi.

2.Karl Shtumpf-(1848-1936) nemis faylasufi, psixolog, musiqqa nazariyotchisi.

3.Zifrid Nodal (1892-1956) italiya antropologi

7. Raxmatullayev, X. S. (2022). BORBAD MARVAZIY FORS VA TURKIY XALQLAR MUSIQASI ISLOHOTCHISI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 1262-1270.
8. Raxmatullaev, X. S. (2023). THE EPIC OF ERGENEKON OR THE RETURN OF THE TURKIC PEOPLES. *Science and innovation in the education system*, 2(1), 15-20.
9. Raxmatullaev, X. S. (2022). BLIND SON OR INFANT SON? HEROIC EPIC OF TURKISH PEOPLES THROUGH THE EYES OF THE WORLD. *Scientific Impulse*, 1(5), 1588-1592.
10. Raxmatullaev, X. S. (2022). ANOTHER LOOK AT THE TURKISH HEROIC EPIC. *Scientific Impulse*, 1(5), 1585-1588.
11. Raxmatullaev, X. S. (2022). THE GREATEST EPIC OF THE TURKIC PEOPLES IS MANAS. *Scientific Impulse*, 1(5), 1593-1598.
12. Lavergren, Bo (1988). "Musiqqa asboblari va tovushlarning kelib chiqishi". *Antropos. Nomos Verlagsgesellschaft mbH. bd. 83 (H. 1./3): 31-45. JSTOR 40461485.*
13. Merker, Byorn; Morli, Ian; Zidema, Villem (2015 yil 19 mart). "Musiqaning kelib chiqishi nazariyasining beshta asosiy cheklovi". *Qirolik jamiyatining falsafiy operatsiyalari. Qirolik jamiyati. 370 (1664). doi: 10.1098/rstb.2014.0095. eISSN 1471-2970. ISSN 0962-8436. PMC 4321136. PMID 25646518.*
14. Miten, Stiven (2005). *Neandertallarni kuylash: musiqqa, til, ong va tananing kelib chiqishi. London:*
15. Morli, Ian (2013). *Musiqqa tarixi: inson evolyutsiyasi, arxeologiya va musiqiylikning kelib chiqishi. Oksford: Oksford universiteti nashriyoti. ISBN 978-0-19-923408-0.*
16. Nadel, Zigfrid (1930 yil oktyabrda tug'ilgan). Tarjimasi: Beyker, Teodor. "Musiqaning kelib chiqishi". *Har choraklik musiqqa jurnali. Oksford universiteti matbuoti. 16(4): 531-546. doi: 10.1093/mq/XVI.4.531. JSTOR 738618.*
17. Qichitqi o't, Bruno (1956). *Ibtidoiy madaniyatda musiqqa. Kembrij: Garvard universiteti nashriyoti. ISBN 978-0-674-59000-7.*
18. Kross, Ian (2003). "Musiqqa, bilim, madaniyat va evolyutsiya". *Musiqaning kognitiv nevrologiyasi (Peretz va Zatorra (2003, 42-56-betlar))*
19. Guron, Devid (2003). "Musiqqa evolyutsion moslashuvmi?". *Musiqaning kognitiv nevrologiyasi (Peretz va Zatorra (2003, 57-75-betlar))*
20. Trehab, Sandra (2003). "Bolalikdagi musiqiy qobiliyatlar: yangilanish". *Musiqaning kognitiv nevrologiyasi (Peretz va Zatorra (2003, 3-20-betlar))*

21. Uollin, Nils; Merker, Byorn; Braun, Stiven, muharrirlar. (2000). Musiqaning kelib chiqishi. Kembrij: Massachusetts texnologiya instituti matbuoti. ISBN 978-0-262-73143-0.
22. Braun, Stiven (2000). "Musiqiy tilda" musiqa evolyutsiyasi modeli". Musiqaning kelib chiqishi. (Uollin, Merker va Braunda (2000, 153-163-betlar))
23. Kuni, Drago; Turk, Ivan (2000). "Musiqaning kelib chiqishiga oid yangi kashfiyotlar: o'rta paleolit "nay" suyagining arxeologik va musiqiy tahlili". Musiqaning kelib chiqishi. (Uollin, Merker va Braunda (2000, 235-268-betlar))